

Carmen Alonso Ramos,

100432131

MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS CONTEMPORÁNEOS

Carmen Calvo y la grafía como elemento visual

1. Introducción

Formación

Carmen Calvo Sáenz de Tejada nace en Valencia en 1950. Se ha configurado como una artista contemporánea de alcance internacional, con una producción de gran multidisciplinariedad y reconocimiento.¹ Combinó sus estudios en Publicidad con los de la Escuela de Artes y Oficios de su ciudad natal (1965-1970). Desde 1976 reúne un total de 148 exposiciones en solitario en 50 ciudades, que van desde América -Buenos Aires, Nueva York, San Francisco- hasta las capitales europeas -París, Viena o Milán-². Entre 1983 y 1985 reside en la Casa Velázquez de Madrid, la célebre institución fundada en Francia en 1920 dedicada a la “promoción de la creación artística contemporánea en combinación con las Ciencias Humanas y Sociales”³. Durante los nueve años siguientes, una beca le permite trasladarse a la capital francesa⁴, donde refuerza su interés por el arte egipcio y por la arqueología con motivo del Louvre y el cementerio Père Lachaise⁵. En 1992 vuelve a su tierra, donde vive y trabaja desde entonces.⁶

Reconocimiento

Calvo representó a España en la Bienal de Venecia de 1997 y ha sido objeto de varias exposiciones retrospectivas en importantes instituciones, como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el IVAM. Sólo en el curso de un año, en 1998, presentó un total de 11 exposiciones individuales⁷. Ha recibido el Premio Nacional de Artes Plásticas, en 2013, y el Premio Julio González, en 2020. Al año siguiente fue nombrada académica de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia⁸, y en la actualidad es un gran referente del arte contemporáneo español.

Trayectoria

La autora se caracteriza por una evolución continua a lo largo de las décadas, desde los trabajos con cerámica en sus inicios hasta las composiciones en collage, el trabajo con el objeto encontrado y el fotomontaje⁹. Su grandeza reside asimismo en la transgresión que representó para haber nacido en los años 50, bañados por la ideología del franquismo:

¹“Colección, Carmen Calvo. 2015”, *Museo Patio Herreriano de Arte Contemporáneo Español*, 23 de abril de 2024, <https://museoph.org/autor/carmen-calvo>

² Guillermo de Osma, *Carmen Calvo 2005-2006: personajes a través del espejo*, 1ª ed. (Madrid, España: Galería Guillermo de Osma, 2006)

³ “Presentación - La Casa”, *Casa de Velázquez*, 10 de abril de 2024, <https://www.casadevelazquez.org/es/la-casa/presentacion>.

⁴Emanuela Saladini, *El Objeto Encontrado y la Memoria Individual*, Tesis Doctoral, Universidad de Santiago de Compostela, 2011.

⁵ “5107 Serie Reconstrucción - Carmen Calvo”, *Colección BBVA*, 20 de abril de 2024, <https://www.coleccionbbva.com/es/referente/carmen-calvo/>

⁶ Fernando Huici, Estrella de Diego, Francisco Brines, y Teresa Millet, *Carmen Calvo* (Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2002).

⁷ “CARMEN CALVO”, *Carmencalvo* ...

⁸ *Catálogo Carmen Calvo*...

⁹ Huici et al., *Carmen Calvo*.

El libro *Historia del Arte Contemporáneo en España e Iberoamérica*¹⁰ enumera a los 17 artistas hispanos más relevantes nacidos entre 1945 y 1955, entre los cuales sólo ella es mujer. El despertar de su éxito, pues, manifiesta la calidad y envergadura de su obra, que como en tantos otros vio relegada su temática hacia la abstracción hasta la apertura democrática. Años más tarde vemos el despertar de lo político, sobre todo, orientado a la mujer y su cuerpo en conflicto con valores patriarcales y religiosos. La reivindicación feminista es una fuerte piedra angular en la carrera de Calvo.

Entre 1973 y 1989 desarrolla su serie *Paisajes*, contruidos con micropiezas de barro cocido a modo de pinceladas¹¹. Durante estos años asistimos a lienzos-vitrinas que exponen al desnudo objetos homónimos al título que los circunscribe: *Pinceles* (1992); *Paletas*; o las obras *Hojas* (1989) y *Tal cual* (1989). Desde dicha obra hasta 1994, la artista incorpora objetos a la tela del cuadro -como en sus *Escrituras*, donde cose o pega los fragmentos cerámicos-. Recoge Emanuela Saladini en su tesis que en *Las sombras de la noche* (1994), finalmente, “la artista utiliza sólo un objeto <<real>>, una pequeña pizarra, mientras que los demás objetos son siluetas puras, representaciones.”¹²

Como veremos más adelante, el inicio de los 2000 viene marcado por la referencialidad literaria, en una obra con tintes de la infancia construida mediante *collage* en papel. En el 2018 inicia una serie de tarjetas postales modificadas tituladas *El tiempo que apasiona*; ampliada en el 2023 con motivo de la antológica que le dedicó el Museu Picasso de Barcelona. La pieza se inspiraba directamente en las *Meninas*, tanto las de Velázquez como de Picasso.¹³ Su obra, además de *pinceladas* de arcilla, incluye la manipulación fotográfica con elementos como cuerdas, cintas y manos de cera, artículos domésticos -desde muñecas hasta estanterías- y multiplicidad de técnicas.¹⁴

Temáticas. La escritura

Entre los diversos mundos que flotan en su producción, destaca el tratamiento de la infancia y el cuerpo femenino, la religión, la sexualidad, la violencia contra la mujer¹⁵, el paso del tiempo y el objeto cotidiano, a través de la ironía, la crítica y la referencialidad. Sus temas van desde la autobiografía hasta la crítica social, con un estilo a menudo asociado a lo surrealista¹⁶. La idea de la comunicación está presente en muchas de sus piezas: desde caras cuya boca ha sido modificada, hasta sus lienzos de trazos tipográficos, como es el caso de la obra que será analizada, perteneciente a *Escrituras*. El conjunto de obras reunidas bajo este título es una constatación de la <<scripción>> tal como Roland Barthes la concebía.

¹⁰José Manuel Rodríguez Martín, *Historia del arte contemporáneo en España e Iberoamérica*, (La Villa y Corte de Madrid, España: Editorial Edinumen, 1998).

¹¹ Emanuela Saladini, *El Objeto Encontrado y la Memoria Individual...*

¹² Emanuela Saladini, *El Objeto Encontrado y la Memoria Individual...*

¹³ “Diego Velázquez invita a Pablo Picasso... y Carmen Calvo”, *Casadevelazquez.org*, 13 de abril de 2024, <https://www.casadevelazquez.org/es/novedad/diego-velazquez-invita-a-pablo-picasso-y-carmen-calvo>.

¹⁴ “Carmen Calvo”, *Museupicassobcn*, 14 de abril de 2024, <https://museupicassobcn.cat/es/actualidad/exposicion/carmen-calvo>

¹⁵ Joaquín Artime, *Carmen Calvo - del 14 de julio al 6 de noviembre de 2022*, 1ª ed. (València, España: Institut Valencià d'Art Modern, 2022)

¹⁶ Carmen Calvo”, *Museupicassobcn...*

Una plasmación derivada de la intervención de una base con un instrumento (pincel, punta de caña, pluma).¹⁷ El movimiento muscular da lugar a unas “formas regulares, recurrentes, rítmicas”¹⁸ que Carmen ha decidido homenajear a través de trazos carentes de significado, pero con melodía en las formas. Inicia este viaje en 1980, en telas de modestas medidas donde inserta -mediante la técnica del *gouache*- trazos azarosos¹⁹. El camino se sucede con la composiciones que se asemejan a cartas, cuadros llenos de *rayas* que bien podrían imitar las páginas de un cuaderno, o libros abiertos cuyo contenido ha sido manipulado.

A partir de 1994, tanto en esta como en otras series, la autora comienza a adherir objetos o figuras esculpidas a los soportes artísticos, y de ello nacen, por ejemplo, piezas enteramente conformadas por la imitación de alfabetos árabes. Tanto en aquella como en la obra que analizaremos, así como en todo su recorrido a través de lo caligráfico (desde los 80), las grafías ocupan la superficie sin una semántica lingüística, pero sí visual: la estética que consigue la linealidad y la gestualidad son suficientes.

En este sentido, acudimos al mismo propósito que Barthes recuerda en la tradición espiritual china, donde la escritura no nace para calcar el habla, sino como herramienta para vincularse a los dioses. La legibilidad, igual que ocurre en la sociedad sumeria, pasa a un segundo plano. No es importante que esos trazos lleguen con eficacia y transparencia al lector o lectora, sino que son en sí mismos relevantes. Si bien la escritura cuneiforme encerraba el objetivo de distanciar a los analfabetos, y otorgar un mayor prestigio a sus manuscritos²⁰; no deja de ser un alarde, un halago, un escaparate de los signos lingüísticos más como elementos visuales que como meras transcripciones.

2. Cuerpo del trabajo

Las vanguardias toman su impulso a través del protagonismo y el estallido de la forma. Una de las consecuencias es la enajenación del contenido, esto es, a pasar a ver el contenedor. Ya en *Sobre Verdad y Mentira en Sentido Extramoral*²¹ -aunque desde una perspectiva filosófico-lingüística- se anuncia que la palabra es tan sólo una “concha” vacía que nada tiene que ver con la realidad a la que refiere. Esta distancia, ampliamente estudiada, es la misma que se planteará durante el siglo XX y que derivará en el juego, el desmembramiento y la independencia entre significado-significante; o en lo visual entre la forma y aquello a lo que representa. (Es paradigmática *La traición de las imágenes*, de René Magritte, 1929).

Así, también la escritura, la grafía y el signo caligráfico pueden comenzar a verse como elementos pictóricos. Indagaremos en la cuestión de los grafemas que plantea Barthes, y en su gran conexión con la serie *Escrituras*, en el último apartado del presente trabajo.

¹⁷Roland Barthes, *Variaciones sobre la escritura*, 1ª ed. (Barcelona, España: Paidós, 2022), 208.

¹⁸ Barthes, *Variaciones sobre la escritura*...

¹⁹ “841 Carmen Calvo Serie Escrituras”, *Colección BBVA*, 13 de abril de 2024, https://www.coleccionbbva.com/es/obra_papel/841-serie-escrituras/

²⁰ Barthes, *Variaciones sobre la escritura*...

²¹ Friedrich Nietzsche, *Sobre Verdad y Mentira en el Sentido Extramoral: Friedrich Nietzsche - Maestro de la Sospecha*, Traducido por Saturnino Calleja. 3ª ed. (Madrid, España: Independently Published, 2020)

Otra de las características definitorias del arte contemporáneo es la multidisciplinariedad; la permeabilidad entre técnicas, entre temáticas e incluso entre disciplinas; como anuncian Picasso y Gris con sus pioneros *collages*. Este *assamblage* se cierne sobre el orfismo (actividad pictórica-literaria-textil), sobre la musicalidad llevada a lo gráfico en Kandinsky, sobre el futurismo, entre lo auditivo y lo visual... Los ejemplos son infinitos, pero es indudable que una de las intersecciones más interesantes es la de la escritura con las artes plásticas. El padre del cubismo integró esta novedad en su celeberrima *Naturaleza muerta con silla de rejilla*, donde se ha incorporado la sílaba “JOU”. No es baladí que, además de componer la primera parte de la palabra *periódico* en francés; la sílaba haga referencia al juego. Lo lúdico es fundamental en la revolución pictórica, y también lo será en Calvo:

del mismo modo que los arqueólogos que clasifican ínfimos vestigios de civilizaciones ya desaparecidas, así estaba Carmen Calvo, cuando la encontré hace tres años en su taller de su casa de Velázquez. Alineaba pacientemente unas series de signos (...) fragmentos de arcilla modelados por sus dedos. Desarrollaba de esta forma, como en escrituras indescifrables, secuencias de discursos enigmáticos sin principio ni fin. Parecía que estuviera jugando.²²

El dadá, el azar, el infantilismo, que nace en las vanguardias y no muere hasta nuestros días, se mezclan con la inusitada conciencia y la pausa que guían a un investigador, a un historiador: la recolección de objetos (que se condensa en series como *Recopilación* o *Reconstrucción*) es una constante en su obra. El indiscutible protagonismo que las grafías alcanzan durante las primeras décadas del s. XX toman fuerza de mano de la poesía visual, del *collage* y del cartelismo. Es sugerente señalar el descubrimiento del historiador y profesor de arte, Manuel Fontán del Junco, en su investigación sobre las bases didácticas de los vanguardistas: halló un cuaderno constituido durante la década de 1880 que recopilaba durante años extractos de periódicos, letras de revistas, imágenes recortadas, pegadas y colapsadas con tinta...²³ Es un objeto inédito que adelanta lo que ocurriría más adelante. (Véase el libro *Zang Tumb Tumb* de Marinetti, 1914²⁴).

Se recupera este ejemplo como una muestra del libro como sustento de la pieza de arte, un formato que ha avanzado para acabar rozando asimismo la producción de la artista valenciana. El volumen como soporte representa de por sí un universo, posee un extenso simbolismo cultural. Durante el año 2013, la valenciana trabaja con este soporte: así da vida a sus obras²⁵ *Figuras que están escritas* (en técnica mixta de collage, libro); *Intrigas, diplomacias, sociedades secretas* (en técnica mixta de collage, libro); *Nada más, nada más...* con la misma técnica; así como *¿Qué sería del mundo si fuésemos humanos?*.

²² Georges Duby, Carmen Calvo (París: Galerie Thessa Herold, 1995), catálogo de exposición.

²³ Manuel Fontán del Junco, Juan Bordes, y Santiago de Molina, *Acerca de la exposición El juego del arte. Pedagogías, arte y diseño*, conferencia, Canal March, Fundación Juan March, 02 de abril de 2019, accedido el 5 de abril de 2024. <https://canal.march.es/es/coleccion/acerca-exposicion-juego-arte-pedagogias-arte-diseno-569> .

²⁴ Arantxa Romero, *El camino de la abstracción...*

²⁵ Guillermo de Osma, *Carmen Calvo...*

Pero la referencia a la Literatura no termina en estos *libros-lienzos*; sino que el universo poético de la autora se despliega por entre lo novelístico, lo lírico y lo multicultural: inserta esta *magia* de manera recurrente en sus títulos, sobre todo entre los últimos años del siglo pasado y durante la primera década de nuestro milenio²⁶: *La poesía está en otro sitio*, de 2008, es una alusión a la idea poética de Arthur Rimbaud de que "La poesía está en otra parte". Este autor es igualmente referenciado en su instalación de 2009 en hierro y vidrio, de amplias dimensiones, *Comme d'un cercueil vert en fer blanc*, verso del poema *Vénus Anadyomène*. Por otro lado, *El gran teatro del mundo*, de 1998, es homónima a la joya de Pedro Calderón de la Barca; así como el *collage* con pan de oro *Le Spleen de Paris 2* homenajea a la colección de prosa poética de otro gran galo, Charles Baudelaire²⁷. Repite esta mimesis en *Alicia en el País de las Maravillas*, pero este eco a Lewis Carroll puede cerrarse de manera más rotunda si atendemos a la introducción que Calvo hace para su exposición en la Galería Guillermo de Osma (del 23 de noviembre de 2005 al 10 de enero de 2006):

La Galería Guillermo de Osma, es un espacio
donde la mirada se conecta frente al cuadro.

En la sala, sus paredes están
revestidas por un tapizado rojo, cuyo
entorno provoca al pensamiento un viaje
a un espacio literario

Empezaremos por ubicar un espejo
en un lugar de la sala, desde el cual a
modo de *Alicia en el País de las
Maravillas*, lo atravesaremos e iremos
descubriendo anónimos personajes,
que reflejados en dibujos y fotografías
nos presentan

escenas de la vida cotidiana.

Bodas, encuentros, viajes,
amores y desamores,
en resumen todo lo que abarca
la cámara oscura.

No pretende ser una exposición de
nostalgia pasada, es en realidad,
la memoria de lo que se ha visto y
vivido, que de alguna manera,
se repite constantemente en
nuestros tiempos,
y en las mismas situaciones.²⁸

²⁶ "CARMEN CALVO", ...

²⁷ ChatGPT, respuesta a "encuentra referencias a cualquier obra literaria en estas frases: debes ser muy riguroso (se introdujeron los títulos en el apartado Obras de la página web oficial de Carmen calvo: "CARMEN CALVO", *Carmencalvo*, 10 de abril de 2024)" <http://www.carmencalvo.es/curriculum/Intro.>), 20 de abril de 2023, <https://chat.openai.com>.

²⁸ Guillermo de Osma, *Carmen Calvo*...

El tapizado rojo y el espejo, en clara alusión al clásico relato, reverberan también la dicotomía ficción-realidad y la distorsión del tiempo. Solucionadas, respectivamente, a través del surrealismo y de la recolección de objetos -a modo arqueológico, como en un ejercicio de memoria histórica-, estas dos líneas temáticas preocupan y motivan a Calvo. Como señala Duby sobre sus *Escrituras* (nota que ella inserta en su página web²⁹ a modo de presentación), “el deseo de ésta era (...) el evocar como en un palimpsesto, bajo las líneas de sus parodias de manuscritos mágicos, las estructuras de amplias extensiones de país”.³⁰

Las inspiraciones, las raíces y las conexiones entre la magna producción de la valenciana y la Historia del Arte son tan extensas como interesantes. Por un lado, la abstracción de la forma originada en Hilma af Klint se presenta sobre todo a la manera de Calvo en Wassily Kandinsky. A pesar de la diferencia en la motivación (el vienés, por búsqueda de una esencia visual; la española, por referencia abstracta a las grafías), la disposición de los elementos es peculiarmente similar, tanto en estructura como en la paleta de color. Además, su grupo Der Blaue Reiter manifestó un eclecticismo temporal y disciplinar similar al de la artista:

bebía del arte moderno –Cézanne, Matisse, Nolde, Kubin...–, obras antiguas y primitivas –grabados xilográficos, relieves arcaicos, pinturas griegas...–, “salvajes” –esculturas de Camerún, tallas de Malasia, máscaras, esculturas mexicanas...–, populares, exvotos, grabados, dibujos...³¹

Por otro lado, el *collage* -ya mencionado- de principios del siglo pasado, que vive y evoluciona a través de los futuristas y otros *ismos*, toma una singularidad feminista y tipográfica en las composiciones de Hannah Hoch. Su obra *Corte con cuchillo de cocina a través de la barriga cervecera de la República de Weimar* (1919) nos traslada a obras como *Y en aquel momento se despertó*, de 1998.³²

Es inevitable no pensar en la *Fuente* o la *Rueda de bicicleta* de Duchamp al observar su obra. Sin embargo, cabe alegar que -como sí hará el Pop Art-, la obra de Calvo en ningún sentido es un *ready made*, porque siempre refiere al propio objeto que toma. Si lo recontextualiza es para dotarlo de mayor significancia o politizarlo; como es el caso de sus maniqués femeninos (resquebrajados, reensamblados, en crítica a la violencia y la disponibilidad del cuerpo femenino). Dice Saladini que:

sus objetos y sus fotografías no son nunca “anestésicos” ni “indiferentes” sino que generan una reacción de placer o desasosiego. El placer nace del reconocimiento de objetos e imágenes que pertenecen a nuestra memoria mientras que el desasosiego surge de la relación del objeto con un pasado que la obra de arte testimonia y revisa³³.

²⁹ “CARMEN CALVO”, *Carmencalvo* ...

³⁰ Georges Duby, Carmen Calvo...

³¹ Fundación Juan March, *Kandinsky: origen de la abstracción* (Madrid: Emecé Editores, 2003),

³² Emanuela Saladini, *El Objeto Encontrado y la Memoria Individual...*

³³ Emanuela Saladini, *El Objeto Encontrado y la Memoria Individual...*

Continuando con su manera de construir y de narrar, la dialéctica de Calvo hunde sus raíces en el movimiento patrocinado por André Breton, por cierto gran amante del primitivismo y de la etnografía. Ella expresa que siempre ha sido “algo surrealista, porque la cuestión de los objetos, de manipularlos, o de llevarlos, de buscarlos... siempre hay en mi obra ese azar que une a la vida”³⁴. También se observa en la disposición onírica de sus fotomontajes y composiciones: *Siempre París* (2005)³⁵ o *Los amantes* (2016) serían sólo dos ejemplos de su particular discursiva, muy similar a la de Magritte o Max Ernst. En el mismo movimiento, la ironía sólida y reivindicativa, impactante y subversiva, de las creaciones de Meret Oppenheim (1913-1985) conforman un desfile similar al que propone la valenciana. Por la crítica a los roles de género, por la sutileza -al mismo tiempo potente- de sus mensajes y por el surrealismo en la producción. (*Mi governanta*, 1936 o la *Venus de las pieles*).

Pero Calvo posee muchas otras vías para hacernos llegar un mensaje crudo y crítico, a veces también nostálgico. Ya hemos asistido a su gusto por la materialidad. De la mano del existencialismo y tras los horrores de la II Guerra Mundial, el Informalismo y el Art Brut encontraron también en lo escultórico (sobre el lienzo) una forma de protesta, de vuelta a lo real. Jean Dubuffet es quizás la figura que más nos acerca a esta faceta de la artista. “Centra su campo de experimentación en la grafía liberada de toda regla y en la reivindicación de la materia como elemento comunicativo”³⁶. Su *Dialogue aux oiseaux* de 1949 nos acerca no sólo al trazo suelto (que Carmen suavizará, al moldear en lugar de arañar), sino también a esa reivindicación por las sustancias y elementos que se colocan sobre la tela: comienzan a hablar, a expresar a través de su simbolismo (en este caso, arena, ceniza y alquitrán; en el caso de *Una jaula para vivir* o *Pinceles*, la española expone directamente los artículos).

La exposición *desnuda* y honesta de los objetos, para Antoni Tàpies: “en lugar de hacer grandes discursos sobre la solidaridad humana, quizás es mejor señalar un montón de infinitos granos idénticos de arena”³⁷ nos habla igualmente de la lógica de la artista, a cuya inspiración no podía escapar la influencia del celeberrimo catalán. En relación a su activismo; cuando ella cumple 22 años se inaugura la Womanhouse en Estados Unidos. Una instalación de conciencia feminista y estética surrealista, que reencarnaba las protestas que agitaban el país y daba espacio al creciente movimiento de las mujeres. En este contexto, la performance de Judy Chicago, *Waiting*³⁸, es pionera en evidenciar la sumisión que acata la vida de las niñas, primero, y de las esposas-amas de casa, después. Existe su reflejo en la pieza de Carmen *La espera*³⁹, en collage y dibujo (2005), donde la sólida imagen de un hombre se superpone al boceto en lápiz rojo de una madre con un niño o niña.

³⁴ Emanuela Saladini, *El Objeto Encontrado y la Memoria...* Apéndice II, entrevista a Carmen Calvo

³⁵ Guillermo de Osma, *Carmen Calvo...*

³⁶ “Dialogue aux oiseaux (Diálogo a los pájaros)”, *Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía*, 23 de abril de 2024, <https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/dialogue-aux-oiseaux-dialogo-pajaros>."

³⁷ Antoni Tàpies, *La práctica del arte* (Barcelona, España: Ariel, 1972).

³⁸ Olga García Giménez, *Judy Chicago y los orígenes del arte feminista en Norteamérica*, Trabajo Fin de Grado, tutorado por Dr. Pascual Patuel Chust, Universitat de València, junio de 2017.

³⁹ Guillermo de Osma, *Carmen Calvo...*

3. Análisis histórico-artístico de una obra representativa para el problema arte contemporáneo y escritura

Identificación, datación y localización

Se procederá al análisis de su Serie *Escrituras*, en particular de la obra con número de inventario 841 en la Colección BBVA España, Madrid, realizada en 1983.⁴⁰ Apoyaré mi escrutinio en el exquisito estudio de Emanuela Saladini, ya citado anteriormente.

Antecedentes

En la entrevista que le concede a Saladini, la pintora expresa las tempranas influencias en su producción: en los setenta, realiza un viaje a Italia que le abre el mundo más allá del tardofranquismo. También inspiró el vuelo de su creatividad el grupo *Equipo Crónica*, pero en especial su tratamiento del barro proviene de haber trabajado en una empresa cerámica: “lo que yo hacía era el barro pero lo que me interesaba - y me sigue interesando - es la manipulación de los materiales⁴¹”. Es a mediados de esta década cuando empieza a colgar del lienzo “trozos de tiza, piedra o barro, a través de cordeles o alambre⁴²”. De acuerdo a Barbara Rose, las composiciones que derivan de ello recuerdan a los relicarios medievales y a las prácticas eclécticas religiosas (que depositan en el objeto un gran simbolismo)⁴³. Es interesante la interpretación de la doctora, que enuncia dos consecuencias directas del aislamiento del objeto. Por un lado, el aislamiento del objeto encontrado lo restituye y lo subraya, a causa de ese cambio de contexto que causa la llamada “pausa enfática”. Por otro lado, pierde su identidad original: “la piedra ya no es una simple piedra sino que, aislada de su contexto, simboliza todas las piedras y todos los conceptos relacionados con ella⁴⁴”.

Contexto

En dicha etapa crea su obra *Lettre*, de 1976, es una de las piezas inaugurales de este estilo tan propio que caracterizará sus series. En palabras de Saladini, los fragmentos blancos curvos en esta pieza “recuerdan efectivamente el color que sale de los tubos de los pintores y que queda seco después de un tiempo”, diluyendo la frontera entre escultura y pintura. Durante estos años, y en especial hasta 1979, parece despertarse su atracción por las civilizaciones antiguas. En sus múltiples obras bajo el nombre de *Recopilación*, la artista dispondrá las piezas como si fueran reliquias; mientras que en sus *Escrituras*, la reminiscencia mesopotámica es transparente. Precisamente en esos años, Alfonso Fraile (1930, Marchena - 1988, Madrid) inauguraba *120 personajes N° 4* (1977), que disponía rostros y bustos grotescos en colores terrosos, en similar distribución a los objetos encontrados de Calvo. Constituye una reinterpretación de Picasso, Paul Klee, Richard Lindner, o Dubuffet⁴⁵, e igualmente se insertan caracteres caligráficos.

⁴⁰ “841 Carmen Calvo Serie Escrituras”, *Colección BBVA...*

⁴¹ Emanuela Saladini, *El Objeto Encontrado y la Memoria Individual...* 363.

⁴² *Ibidem*, 262.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁵ “Alfonso Fraile - Valladolid”. *Museo de Arte Contemporáneo Español*.
<https://museoph.org/obra/120-personajes-no4>

Análisis formal

*Escrituras, inv. 841,
1983 la Colección
BBVA España,
Madrid, en 1983.*

El soporte está constituido por una lámina de papel rectangular (112,8 x 77,2 cm), expuesto en posición vertical , cuyos bordes no dejan ver un corte limpio sino la naturaleza de este material. Son empleados, sobre esta base, el barro cocido blanco y la pintura acrílica. Se trata de un formato híbrido entre la pintura y la escultura, donde los cuerpos moldeados -de pequeño tamaño- se adhieren a la obra plana⁴⁶.

⁴⁶ “841 Carmen Calvo Serie Escrituras”, *Colección BBVA...*

Los elementos visuales se conforman por incontables formas, de tamaño similar entre ellas, que abarcan todo el abanico posible: por un lado, cuerpos geométricos regulares -como círculos, cuadrados o triángulos equiláteros- e irregulares, que varían desde los isósceles hasta unidades curvas, amorfas. En combinación e interacción con múltiples líneas; algunas pintadas rectas y curvas, otras esculpidas y serpentinadas; compone un espacio similar al del Carnaval del Arlequín⁴⁷ o *Aborigen N°1*, de Manuel Millares⁴⁸. La relación de las formas con el marco es indiferente, más allá de que los límites físicos impiden expandirse al conjunto plástico. No siguen, aparentemente, un orden de colocación; si bien las intersecciones entre ellas no llegan nunca a suponer aglomeraciones excesivas.

La paleta cromática, como podría observarse en un Kandinsky, presenta colores vivos que abarcan prácticamente la totalidad de la rueda de tonalidades. Cian, magenta y amarillo puros pero también mezclados con el blanco; predominancia del azul frente a los cálidos: naranja pastel en cuerpos deformes, granate en triángulos puntiagudos, una circunferencia rosa y el potente rojo en contadas estructuras afiladas. El blanco, sin duda, ocupa el mayor porcentaje visual al presentarse en las piezas de barro y en las áreas donde el papel no ha sido intervenido. Conforman por tanto un fondo neutro donde los diversos tonos pueden respirar e interactuar entre sí, creando una atmósfera limpia, lúdica y de infinitos estímulos.

Sería difícil discernir si la obra está configurada a través del dibujo o del color dadas dos razones: por un lado, por la incorporación de estructuras sobresalientes al papel, y por otro, por el hecho de que algunas formas pictóricas estén compuestas por pinceladas sueltas mientras que otras se vean delineadas. Las líneas pintadas podrían clasificarse según su grosor, su recorrido y según su participación: las rectas angostas y largas están en su mayoría cruzadas entre sí, si no atraviesan otro cuerpo diferente a ellas mismas. Cuando adquieren mayor corporalidad, pueden estar aisladas para mostrar su color. Pueden llegar a curvarse, a quebrarse o a crear movimientos zigzagueantes, llegando a confundirse con una forma o estructura -véase el cuerpo rojo vibrante en la zona superior de la composición-. Las características formales permiten identificar que esta obra es abstracta, y en su condición de no-figuración se incluye la carencia de perspectiva o representación del espacio. En este sentido, la imagen no trata de ser una ventana a la realidad.

Análisis simbólico

En base al título, que compensa la abstracción de la representación, podemos dirigir nuestro análisis hacia la escritura. No sería absurdo, si nos fijamos en la configuración de las formas presentadas, conectarlas con los grafemas. Esta denominación refiere a la unidad mínima e indivisible de la escritura de una lengua, según la definición que aporta la Real Academia del Español⁴⁹.

⁴⁷ Buffalo AKG Art Museum, *Carnaval d'Arlequin (Carnival of Harlequin)*, 1924-1925, Buffalo AKG Art Museum, 23 de abril de 2024, <https://buffaloakg.org/artworks/rca19408-carnaval-darlequin-carnival-harlequin> .

⁴⁸ “Aborigen N°1 - Valladolid”, *Museo Patio Herreriano de Arte Contemporáneo Español*, 23 de abril de 2024, <https://museoph.org/autor/carmen-calvo>

⁴⁹ “Diccionario de la lengua española” *Rae.es*, 15 de abril de 2024, <https://dle.rae.es/grafema>

El Oxford English Dictionary acuña también una sola acepción, en este caso “La clase de letras y otros símbolos visuales que representan un fonema o grupo de fonemas, como por ejemplo el grafema ⟨f⟩,⁵⁰ consta de alógrafos...”. El autor de *Variaciones sobre la escritura* explora y defiende la relevancia de estas unidades gráficas:

Y de la misma manera que (...) es posible reconstruir el sistema general de los fonemas de todas las lenguas (una treintena de fonemas), también ha de haber, para todos los alfabetos conocidos, un principio único de clasificación: rasgos verticales, horizontales, oblicuos, circulares, semicirculares, ganchos, rizos y sus reglas de combinación.⁵¹

Al igual que los neoplasticistas buscaron la esencia de la representación -colores primarios, retícula de líneas horizontales y verticales-; el teórico busca la reducción máxima de la escritura. El elemento común, fundamental y mínimo para establecer un alfabeto. La valenciana recupera esa simplificación, esa forma primaria, y la dota del protagonismo que merece. En el lienzo, si apartamos los colores y saboreamos cada estructura, ya hemos visto que existen circunferencias -como las que forman la “o”, la parte inferior de una “b” o el propio “0”-. Las líneas en forma curva, a veces diagonales, son las mismas que el elemento que se agrega a la letra “P” para formar la “R”. Es ese mismo trazo el que encontramos en 人 (ren), carácter chino que refiere a la persona (imita dos piernas y un pequeño tronco). La extremidad izquierda sería la misma que la que dibuja, por ejemplo, una coma.

La dinámica apenas seguida es muy similar a la que plantea Kandinsky⁵² al deliberar sobre el punto. Cuando éste, dice el teórico, es enjaulado por la funcionalidad, su capacidad visual muere. En la gramática se le ha concedido la función de la pausa, del silencio. En matemáticas, significa multiplicación. En música puede ser cualquier nota en el pentagrama. Pero el punto en sí mismo posee una vitalidad como objeto que es aplastada y enmudecida cuando sólo es empleado para dichas prácticas. Al ser independizado, pasa al mundo de la pintura y habla por sí solo. Entonces puede ser ampliado -generalmente en forma de círculo- y ocupar un cuadro, dejando ver sus tensiones internas, e incluso formando toda una composición (véase el *Círculo negro* de Kazimir Malévich, 1923)⁵³. Esta ejemplificación nos sirve para entender que las graffias sufren la misma suerte al disfrazarse en aras del lenguaje. Cuando la artista las toma, las esculpe, les da forma y las injerta en una tela; las desnuda de su función social; y éstas vuelven a expresarse en su singularidad. En este sentido, el cuadro es una alabanza a la escritura en sí misma.

⁵⁰ “Oxford English Dictionary”, *Oed*, 15 de abril de 2024, <https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=grapheme>

⁵¹ Barthes, *Variaciones sobre la escritura...*

⁵² Vasili Kandinsky, *Punto y línea sobre el plano: Contribución al análisis de los elementos pictóricos*, traducido por Roberto Echavarrén (Barcelona: Ediciones Paidós, 1996).

⁵³ Museo Estatal Ruso San Petersburgo, C., *Malevich Colección del Museo estatal ruso, San Petersburgo* (Fundación Juan March, 15 de enero - 4 de abril 1993), https://monoskop.org/images/9/99/Malevich_Coleccion_del_Museo_estatal_ruso_San_Petersburgo_1992.pdf.

En lo que respecta al material, la doctora cita a Victoria Combalia en su consideración de que la autora “consigue trastornar genialmente los límites entre pintura y cerámica, utilizando el barro como si fuese pintura.⁵⁴” Teniendo en cuenta el pasado laboral y la formación de la pintora, no es banal remitir a su decisión de emplear la arcilla. Es esta la sustancia de la que estaban constituídas las tablillas que empleaban los mesopotámicos, en su caso maniobradas después con la punta de una caña⁵⁵. La cuna de la escritura es llevada pues a un lienzo contemporáneo. Dispuestos como si bailaran, sueltos pero distribuidos homogéneamente, las letras ocupan el lienzo igual que las palabras rellenan una página. La metáfora recuerda a *Un golpe de dados* de S. Mallarmé o a los famosos *Caligramas* de Apollinaire⁵⁶, quienes igualmente extrajeron la belleza de las figuras escritas.

⁵⁴Emanuela Saladini, *El Objeto Encontrado y la Memoria Individual...* 262.

⁵⁵Roland Barthes, *Variaciones sobre la escritura*, 1ª ed. (Barcelona, España: Paidós, 2022), 208.

⁵⁶ Arantxa Romero, *El camino de la abstracción: expresión, espiritualidad y geometría*, Movimientos Artísticos Contemporáneos, 15 de abril de 2024, diapositiva 14, https://aulaglobal.uc3m.es/pluginfile.php/6782545/mod_folder/content/0/Tema%202.2.pdf?forcedownload=1

BIBLIOGRAFÍA - Estilo Chicago 17ª edición

Aborígen Nº1 - Valladolid. <https://museoph.org/autor/carmen-calvo>

Arantxa Romero, "El camino de la abstracción: expresión, espiritualidad y geometría", *Movimientos Artísticos Contemporáneos*, 15 de abril de 2024, diapositiva 14, URL: https://aulaglobal.uc3m.es/pluginfile.php/6782545/mod_folder/content/0/Tema%202.2.pdf?forcedownload=1

Barthes, Roland. *Variaciones sobre la escritura*, 1ª edición. Barcelona, España: Paidós, 2022.

Carnaval d'Arlequin (Carnival of Harlequin), 1924-1925.
<https://buffaloakg.org/artworks/rca19408-carnaval-darlequin-carnival-harlequin>.

Carmen Calvo. <https://museupicassobcn.cat/es/actualidad/exposicion/carmen-calvo>.

Carmencalvo.com. <http://www.carmencalvo.es/curriculum/Intro>.

De Osma, Guillermo. *Carmen Calvo 2005-2006: personajes a través del espejo*. 1ª edición. Madrid, España: Galería Guillermo de Osma, 2006)

Duby, Georges: *De l'esprit à la matière, une archéologie de l'imaginaire*. París: Galerie Thessa Herold, 1995. Catálogo de exposición

Fontán del Junco, Manuel, Juan Bordes, y Santiago de Molina. *Acerca de la exposición El juego del arte. Pedagogías, arte y diseño*. Conferencia, Canal March, Fundación Juan March, 02 de abril de 2019, accedido el 5 de abril 2024
<https://canal.march.es/es/coleccion/acerca-exposicion-juego-arte-pedagogias-arte-diseno-569>.

Fundación Juan March. *Kandinsky: origen de la abstracción*. Fundación Juan March. Madrid: Emecé Editores, 2003.
<https://digital.march.es/fedora/objects/cat:115/datastreams/PDF/content>

García Giménez, Olga. *Judy Chicago y los orígenes del arte feminista en Norteamérica*. Trabajo Fin de Grado, tutorado por Dr. Pascual Patuel Chust, Universitat de València, junio de 2017.

grafema | *Definición.* <https://dle.rae.es/grafema>

grapheme - Quick search results.
<https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=grapheme>

Kandinsky, Vasili. *Punto y línea sobre el plano: Contribución al análisis de los elementos pictóricos*. Traducido por Roberto Echavarrén. Barcelona: Ediciones Paidós, 1996.

Museo Estatal Ruso San Petersburgo, C. *Malevich Colección del Museo estatal ruso, San Petersburgo*. Fundación Juan March, 15 de enero - 4 de abril 1993.

https://monoskop.org/images/9/99/Malevich_Coleccion_del_Museo_estatal_ruso_San_Petersburgo_1992.pdf

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

<https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/dialogue-aux-oiseaux-dialogo-pajaros>.

Nietzsche, Friedrich. *Sobre Verdad y Mentira en el Sentido Extramoral: Friedrich Nietzsche - Maestro de la Sospecha*, Traducido por Saturnino Calleja. 3ª edición. Madrid, España: Independently Published, 2020.

PATIO HERRERIANO. Museo de Arte Contemporáneo Español.

<https://museoph.org/autor/carmen-calvo>

PATIO HERRERIANO. Museo de Arte Contemporáneo Español.

<https://museoph.org/obra/120-personajes-no4>

Presentación - La Casa. <https://www.casadevelazquez.org/es/la-casa/presentacion>

Rodríguez, Jose Manuel, y José Manuel Rodríguez Martín. *Historia del arte contemporáneo en España e Iberoamérica*. La Villa y Corte de Madrid, España: Editorial Edinumen, 1998.

Saladini, Emanuela, *El Objeto Encontrado y la Memoria Individual: Christian Boltanski, Carmen Calvo, Jorge Barbi*, Tesis Doctoral, Universidade de Santiago de Compostela, 2011.

Tàpies, Antoni. *La práctica del arte*. Barcelona: Ariel, 1972.